

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАТОРА С ИЗМЕНЕНИЕМ ПИТАНИЕ REFLUX В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ ASPENHYSYS

*Ташкентский государственный технический университет, соискатель Айтбаев
Жанибек*

Контакты. +99894 909 04 40; j.o.n91@inbox.ru

Аннотация. *Разработана компьютерная модель ректификационной колонны деэтанизатора, оптимизация ректификационной колонны деэтанизатора в программной среде aspenhysys.*

Ключевые слова. *Программная среда aspenhysys, этан, деэтанизатор, рефлюкс, ректификационная колонна.*

Annotatsiya. *Deethanizer distillash ustunining kompyuter modeli ishlab chiqildi, aspenhysys dasturiy muhitida deethanizer distillash ustunini optimallashtirish.*

Kalit so'zlar. *aspenhysys dasturiy ta'minot muhiti, etan, deetanizer, reflyuks, distillash ustuni.*

Abstract. *A computer model of the deethanizer distillation column was developed, optimization of the deethanizer distillation column in the aspenhysys software environment.*

Keywords. *aspenhysys software environment, ethane, deethanizer, reflux, distillation column.*

В современной технологии разделение природного газа, при получение фракционирование этана, наличие которых сильно затрудняет расчетами ректификационных колонн. В целях решение поставленной задачи использован программа Aspenhysys.

Развитие система управления современных технологических процессов и оптимальная управления существующих производств невозможны без использования программ моделирования, которые обладают высокой точностью описания параметров технологических процессов и позволяют исследовать эти процессы без значительных материальных и временных затрат. Эти модельные

исследования имеют большое значение не только для проектирования, но и для функционирования существующих производств, поскольку позволяют учитывать влияние внешних факторов на функционирование существующих производств.

В нашем диссертационном работе для создание компьютерного моделирования нашей ректификационной колонны мы применили программу Aspen HYSYS - лидер в области программного обеспечения для моделирования и оптимизация технологических процессов в нефтегазовой отрасли[1,3].

Программные продукты Aspen HYSYS для инженерных расчетов и моделирования являются основой проектирования новых технологических процессов или модернизации существующих технологических процессов с целью улучшения их производственных показателей. Программные продукты Aspen HYSYS используются для построения моделей и принятия решений по результатам моделирования, обеспечивая: связь проектирования, управления и бизнес – процессов. За счет открытой архитектуры программных продуктов Aspen HYSYS значительно расширяется сфера применения моделей, созданных в целях проведения инженерных расчетов[2]. Эти модели могут быть использованы также для управления заводскими установками, оптимизации в реальном времени. Все модели в программных продуктах Aspen HYSYS созданы на основе знаний технологических процессов и объединяю в себе все предыдущие инженерные инновации и достижения информационных технологий, и дают надежные результаты, проверенные на реальных промышленных установках[4].

Начальном этапе был произведен предварительный расчет ректификационной колонны деэтанатора (Рис. 1.). Целевым компонентом диссертационной работы является этан. На расчете содержание этана получилось 0,7646 (Рис. 2.).

Рис. 1. Компьютерная модель Дезтанизатора

Feeds		
	Reflux	Gas C2+
Flow Rate (kgmole/h)	3.140840e+03	1.940133e+03
Methane	0.0038	0.0067
Ethane	0.8473	0.3763
Propane	0.0669	0.2540
i-Butane	0.0000	0.0537
n-Butane	0.0000	0.0945
n-Pentane	0.0000	0.0584
n-Hexane	0.0000	0.0443
n-Heptane	0.0000	0.0684
CO2	0.0818	0.0717

Products		
	C2	C3+liquid
Flow Rate (kgmole/h)	3.327933e+03	753.0393
Methane	0.0063	0.0000
Ethane	0.7646	0.0000
Propane	0.1333	0.2546
i-Butane	0.0000	0.1384
n-Butane	0.0000	0.1691
n-Pentane	0.0000	0.1505
n-Hexane	0.0000	0.1142
n-Heptane	0.0000	0.1763
CO2	0.0906	0.0000

Рис.2. – Просмотр результатов расчета

При оптимизация ректификационной установки дезтанизатора с изменением параметров входящего паточка reflux мы получили следующие результаты.

При нормальном режиме работы паток массового расхода питание орошение(reflux) поступающий на ректификационную колонну 68711 кг/час и расход пара в ребойлере равно 13214 кг/час (Таблица 1.).

Таблица 1.

Массовый расход(reflux) кг/час	Содержание этана (качества продукции)
30000	0,5492
35000	0,5776
40000	0,6054
45000	0,6317
50000	0,6587
55000	0,6856
60000	0,7116
65000	0,7421
69000	0,7663
70000	0,7723
75000	0,8018
80000	0,8302
85000	0,8582
86000	0,8632
90000	0,8601
95000	0,8562
100000	0,8522
105000	0,8482
110000	0,8442
115000	0,8402
120000	0,8362

Здесь, с изменением массового расхода питание reflux 86000 кг/час мы достигли самого оптимального результата исследования. Результате показывали что содержание этана равно 0,8622 (Рис. 3,4.). Внизу рисунках и графиках показана результаты.

Рис. 3. Результаты расчетов

Рис. 4. Просмотр результатов расчета

При оптимального результата паток массового расхода питание reflux 86000 кг/час, пар в ребойлере будет равен 16538 кг/час. Выходящий паток, полностью покрывает расходованного пара. При оптимизации качества выходящего этана увеличивалось на 10%.

Список литературы

1. Д.А. Краснобородько, Р.Ю. Кулишенко, В.А. Холоднов/Моделирование экстрактивной ректификации с помощью информационно-моделирующей программы aspen hysys/ 2018 г/ -62 с.
- 2.О. А. Кузнецов/Основы работы в программе aspen hysys/2015 г/ -153 с.
- 3.О. А. Кузнецов /Начало работы в aspen hysys v8/2015 г/ -68 с.
- 4.О. А. Кузнецов /Моделирование схемы переработки природного газа в aspen hysys v8 /2015 г/ -116 с.